

ಕುಂವೀ ಅವರ 'ಅರಮನೆ'ಕಾದಂಬರಿಯ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ

ಡಾ. ನಿರ್ಮಲ. ಬಿ

ಕನ್ನಡ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕುಣಿಗಲ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಕನ್ನಡ (ಭಾರತೀಯ) ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ ಗರ್ವರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವಾಸ್ತವತಾವಾದ ನಂತರದ ಐದಾರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸಿತು (ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಲೇಖಕರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ನಮೋದಯ-ನವ್ಯ-ನವ್ಯೋತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಟುವಾಸ್ತವವಾದಿಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಕಾದಂಬರಿಯೇ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 'ವಾಸ್ತವ'ದ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ; ಕಾದಂಬರಿಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಮೇಗರವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಾಗುವ ಮತಾಂತರದ ಪ್ರಯತ್ನ ದೂರದ ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅರಿವಾಗಿ ಅವರು ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಗುವುದು 'ವಾಸ್ತವವೇ'. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕರು ಪಶ್ಚಿಮದ ವಾಸ್ತವತಾವಾದವನ್ನು 'ಸುಧಾರಣಾವಾದ'ವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸಿದ್ದರು). ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃತಿಗಳು (ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದಾದರೆ) ಪ್ರಭುಶಂಕರ ಅವರ ಬೆರಗು, ಕಾಮರೂಪಿ ಅವರ ಕುದುರೆ ಮೊಟ್ಟೆ, ಗಿರಿ ಅವರ ಗತಿ-ಸ್ಥಿತಿ, ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರ ಚಕೋರಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಾಸ್ತವತಾವಾದದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತಹವುಗಳೇ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ೧೯೮೪ರಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವರ ಕುಸುಮಬಾಲೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು; ಸಮಕಾಲೀನತೆಗೆ

ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೂ ಪುರಾಣ-ಐತಿಹ್ಯಗಳು, ಜಾನಪದ ಕಥನ ತಂತ್ರಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೃತಿ. ಕುಂವೀ ಅವರ ಅರಮನೆ ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಾಗುವ ಬೃಹತ್ಕೃತಿ.

ಈ ಕಾದಂಬರಿಯು 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಂವೀ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದರು.

ಈ ಕಾದಂಬರಿಯು ಪಾತ್ರಗಳು, ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಂವೀ ಅವರು ಅರಮನೆ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬರೆದರು. ಕುಂವೀ ಅವರು ಕೋಟೆ, ಗುಡಿ, ಗುಂಡಾರ, ಶಾಸನ, ವೀರಗಲ್ಲು, ಮತ್ತು ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲು ನೋಡಲು ಊರೂರು ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಥನಕ್ಕೆ ಅರಮನೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಈ ಕಾದಂಬರಿಗೆ 2007ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ.

ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶೃತಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಿಪಿ ರೂಪಕ್ಕಿಳಿದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಮಾದರಿಯಾಗಿಬಿಡುವ "ಭಾಷೆ" ಎಂಬ ಅಪೂರ್ವ ವಸ್ತು ತನಗೆ ತಾನೇ ಸತತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಚೈತನ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕರಣವಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ತನಗೆ ತಾನೇ ನಿರ್ಬಂಧಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ಅಶಿಷ್ಟ, ಅಬದ್ಧ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ : ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 'ಅ'ಗೂ 'ಹ'ಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪರಿಸರವೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಇವೆರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ "ಧ್ವನಿ"ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವೇ ತಿಳಿಯದು. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹಾಗೆ ಬರೆಯುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂಕ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ? ಅವರವರಿಗೆ ಅವರವರದ್ದೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಬರೆಯುವಾಗ ? ಈ ನಿರಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಸ್ತುವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೆದ ಎಲ್ಲ ಲೇಖಕರೂ ಸಂಬಾಷಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾದರಿಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕುಸುಮಬಾಲೆಯವರೆಗೆ ಇದರ ವೈವಿಧ್ಯವಿದೆ. ಭಾಷೆಯ ಸಿದ್ಧಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ವಚನಕಾರರು ಮತ್ತು ಹರಿದಾಸರು

ಮುರಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲೇ ಇಡಿ ಇಡಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಮಾದರಿಯನ್ನು ಮುರಿದವರು (ಕುಸುಮಬಾಲೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಕುಂ.ವೀ. ಒಬ್ಬರೇ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಕಾದಂಬರಿಯೊಳಗಿನ ಭಾಷೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ವೇದಾವತಿಯ ಇಕ್ಕಲದ ಸರಹದ್ದಿನದು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಪದಗಳು ಬೆರೆತಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಬೆರೆತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. (ಮುಂದೆ ಲೇಖಕರೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ) ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಕನ್ನಡ ಅಪರಿಚಿತತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಕೆಲವು ಪುಟಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಲೇಖಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನೇ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪದ್ಯಗಳೂ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಾಚನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವೇ ಹೊರತು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೇ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಕನ್ನಡವು ಇಲ್ಲಿ ರೂಪು ತಾಳುವ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ : "ಯೀ ನವೀನ ವಚನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳೊಳ್ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಬಂದ ನ್ಯೂನಾಧಿಕಭಾವಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಕಲಾಭಿಜ್ಞರಾದ ಲೇಖಕ, ವಾಚಕರು ತಿದ್ದಿ ವೋದುತ್ತ ದೋಸವನ್ನೆಣಿಸದೆ ಗುಣವಂ ಕಂಡು ಆನಂದವ ಪಡುವುದು ಆಸೀರುವಾದವಂ ಮಾಡುವುದು ಯಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಯೀ ಅರಮನೆಯೆಂಬ ಅಯ್ಯಿಹಾಸಿಕ, ಪುರಾಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಥಾನಕವು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾದುದು" (ಕೊನೇಪುಟ)

ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿದ ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಬ್ರಿಟಿಷರೆಂದರೆ ಸಾರಾ ಸಗಟಾಗಿ ನಮಗೆ ದ್ವೇಷ. ಅವರು ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಸತೀಪದ್ಧತಿ, ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹದಂತಹ ಅನಿಷ್ಟಗಳ ನಿವಾರಣೆ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಸಾರಿಗೆ, ರೈಲ್ವೆ, ಅಂಚೆ.... ಈ ಯಾವುದನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದು ಬಹುಶಃ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರಿಯಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯವಂತ ಆಡಳಿತಗಾರರಿದ್ದರು (ಮುಸ್ಲಿಂ ದೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಇದ್ದಂತೆ) ಅಂಥವರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಮನ್ರೋ ಎಂಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ಅವನು ೧೭೬೧ ರಿಂದ ೧೮೨೭ರ ವರೆಗೆ ಬದುಕಿದ್ದನಂತೆ, ಮಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟರನಾಗಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ಅವನು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ಕೃತಿ ಅವನ ಮರಣದೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಅವನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳ ದಾಖಲೆ ಈ ಕೃತಿ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ

"ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಇದು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿರುವ ಸಿ.ಎನ್. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಪ್ರಭುಶಂಕರ ಅವರ "ಬೆರಗು", ಕಾಮರೂಪಿ ಅವರ "ಕುದುರೆ ಮೊಟ್ಟೆ", ಗಿರಿ ಅವರ "ಗತಿ ಸ್ಥಿತಿ", ತೇಜಸ್ವಿ, ಅವರ "ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್", ಕಂಬಾರರ "ಚಕೋರಿ" ಮತ್ತು ದೇವನೂರರ "ಕುಸುಮಬಾಲೆ" - ಈ ಕೃತಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಂಜನಾ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯದೇ ಆದ ಮಾನದಂಡದಿಂದ ಅಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಗಳ ಕವಿ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ, ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ವರ್ಣನೆಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವರ್ಣನೆಗಳು, ಹೊಸಗನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುವೆಂಪು, ಬೇಂದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಪ್ರತಿಮಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೇ ಪಂಪ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ರಾಜರತ್ನಂ ಒಬ್ಬರೇ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈಭವೀಕರಣವನ್ನು ಮುರಿದವರು. ಕಥಾಪ್ರಕಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವನ್ನು ಹೀಗೆ ವರ್ಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕುವೆಂಪು ಈ ಕವಿಸಮಯವನ್ನು ಮುರಿದುಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ :- "ಸೂರ್ಯ ಪರಮಾತುಮನ ಕೈಲಿ ಪಡುವಣ ದಿಕ್ಕು ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ರಾಮಾರಗುತ ವರಕೊಂಡ" ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸದರೀ ಕಗ್ಗೊಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವ ಹುನ್ನಾರಿನಿಂದಾಗಿ ಕರಿಗಂಬಳಿಯೊಂದು ಪಡುವಣದ ಕಳೇಬರದ ಮ್ಯಾಲ ಕವುಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದವನಾದ ಗಂಜಲನು ತಾನಿದ್ದು ಪ್ರಹರಿ ಗೋಡೆ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಘೋಷಿಸುತ್ತಲೇ ಯಿಬ್ಬಂದಿ, ಚಕ್ಕುಬಂದಿಯರು ತಮ ತಮ್ಮ ಕಯ್ಲಿದ್ದ ಮಚ್ಚುಗಳಿಂದ ಟಗರುಗಳ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದೊಡನೆ ಜೀವಿಯಂದು ಹರಿಯತೊಡಗಿದ ರಕುತವನ್ನು ತಪಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಯಾರೆಂದರೆ ರಣಗೋಪನು "ಅಗೋ ಮುಡು ಮುಡುನೆ ಮೂಡುತಾ ಯಿರೋ ಚಂದ್ರಾಮನ ಕಿರಣಗಳು ಬಂದವೋ ಬಂದವು ಯಂದು ಆತುಮಾಹುತಿ ದಿಬ್ಬದ ಮ್ಯಾಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಸೆಂಡ್ರನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಲೇ ಥಳ ಥಳ ಹೊಳೆಯತೊಡಗಿದ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಜೋಳದ ಅನ್ನದ ಮ್ಯಾಲ ಕರಯ್ಯ ರಗುತ ಸುರಿದು ವಂದೇ ಸಮಕ ದಾಳಿಸತೊಡಗಿದಾಗ ಸವಾರೆವ್ವ ಮತ್ತಾಕೆಯ ಸಂಗಡಗಿತ್ತರು... ಹಾಡತೊಡಗಿದರು." (ಪುಟ ೨೯೨-೨೯೪)

ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಈ ಕೃತಿಗೆ ಬರೆದ ಬೆನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ: 'ಅರಮನೆ' ಕುಂವೀಯವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಶಿಖರ. ಇದು ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಎನ್ನುವ ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರಕಾರದ ನಿರ್ವಚನ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ದೇಸೀ ಕಥನ ಪರಂಪರೆಯ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಸಮುದಾಯವು ವಸಾಹತೀಕರಣವನ್ನು ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಗೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸತ್ತೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಂಬವಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿತವಾಗುವ ಜನಸತ್ತೆಯ ಮುಖಾಮುಖಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಡವರ, ಶೋಷಿತರ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಆಶೋತ್ತರಗಳ ಪ್ರತಿಮಾರೂಪವಾದ ಸಾಂಬವಿಯು, ತನಗಿರುವ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿನಿಯೋಗದಿಂದಲೇ ಜನಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರತಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ದೈವವು ಮಾನುಷದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಸಂಗಾತವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಜನಪರವಾದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜೀವನವು ತನ್ನ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತೆಯೇ ಧೋರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆಶಯಗಳಿಗೆ, ಜೀವನಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಥಾಮಸ್ ಮನ್ರೋ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಹುನ್ನಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರ ಸಂಗಡವೇ ಜನಪರವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿರತನಾಗಿ ದಂತಕಥೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ.

ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಕುಂವೀಯವರು ವಾಸ್ತವದ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತವಾದದ ಪರಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೀರಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದೊಂದು ನಿರೂಪಣ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ವೈನೋದಿಕ ಶೈಲಿಯು ಅಪವ್ಯಯವಾಗದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಚರಿತ್ರೆ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರುವ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಈ ಕೃತಿಯು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಉಲ್ಲಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, 'ಅರಮನೆ' ಕನ್ನಡ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ನೂರು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿರುವ ಸಾರ್ಥಕ ಕೃತಿ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಸಮಾರೋಪ : ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಭಾಷೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ "ಚಿಕ್ಕಿತ್ಸೆ"ಯನ್ನು ನಂತರದ, ಅದೇ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯತೊಡಗಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕವಿಗಳು ನೀಡಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು "ಸೂಕ್ಷ್ಮ"ವಾಗಿಸಿದರು, ಮಸೆದು ಮಸೆದು ಹೊಳಪು ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮದ ಗದ್ಯಕ್ಕೂ ಈ ಮಾತನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೇ ನವೋತ್ತರದ ಗದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಹೊರಟರೆ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಚಿಕ್ಕಿತ್ಸೆ

ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ, ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಹಂದ್ರಾಳ, ಎಂ.ಎಸ್. ವೇದಾ, ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜ್, ಮೊಗಳ್ಳಿ ಗಣೇಶ್...ರ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಬಂದು ಕುಂವೀ ಅವರ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಈ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿರುವು ಪಡೆದಿದೆ.

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಯನ ಮನೋಹರವಾದ ಅರಮನೆಗಳಿಗಿಂತ ಅಂತರ್ಧ್ಯಾನವಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಪಾಳೆಪಟ್ಟುಗಳು ಅಗೋಚರ ಅರಮನೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಕುಂವೀ ಕೋಟೆ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರ, ಶಾಸನ, ವೀರಗಲ್ಲು, ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲು ನೋಡಲು ಊರೂರು ಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಈ ಕಥನಕ್ಕೆ 'ಅರಮನೆ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರಬಹುದು.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

1. ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ಅರಮನೆ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, 2011
2. ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತಕೋಟಿ, ಯುಗಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ, ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಧಾರವಾಡ, ೨೦೦೧
3. ಗಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ, ಕಾದಂಬರಿ: ವಸ್ತು ಮತ್ತು ತಂತ್ರ, ಬಾಸ್ಕೋ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೬
4. ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಬಿ. ಉತ್ತಾಳ್, ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ, ಅನುಪಮ ಪ್ರಕಾಶನ, ಅಧಿನಿ, ೧೯೯೭